

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Abduvaxidova Shaxnoza Shavkat qizi

**XALQARO BOZORDAGI ENG KATTA BIRLASHISH VA SOTIB OLISH
(M&A) OPERTSIYALARI BO'YICHA TAHLILI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL